

**ДУККАКЛИ ЭКИНЛАРНИНГ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДАГИ АҲАМИЯТИ ВА
УЛАРНИНГ ЎСИШИ, РИВОЖЛАНИШИ ҲАМДА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИР
ЕТУВЧИ ОМИЛЛАР**

Солиева Д.В.¹, Тургинова Н.З.²

¹ЎзМу Биология факультети Ботаника ва ўсимликлар физиологияси кафедраси
катта ўқитувчиси (PhD).

²ЎзМу Биология факультети магистри.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11516812>

АННОТАЦИЯ. Ушбу мақолада дуккакли экинларнинг қишлоқ хўжалигидаги аҳамияти, тупроқ унумдорлигини оширишдаги роли ва уларнинг ўсиши, ривожланиши ҳамда ҳосилдорлигига таъсир этувчи омиллар ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: фотосинтез, ўсиш, ривожланиш, ҳосилдорлик, уруғ, ультрабинафша нурлар, электромагнит импульси, биостимуляторлар.

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается важность сельского хозяйства, его роль в общественном благополучии, улучшении плодородия почвы и факторы, влияющие на рост, развитие и производительность сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: фотосинтез, рост, развитие, урожайность, семян, ультрафиолетовые лучи, электромагнитный импульс, биопрепараты.

Abstract. This article discusses the importance of leguminous crops in agriculture, their role in improving soil fertility, their growth, development, and productivity, as well as factors influencing their growth.

Key words: photosynthesis, growth, germination, productivity, seed, ltraviolet rays, electromagnetic radiation, biostimulants .

Бугунги кунда дунё аҳолисининг тобора ўсиб бориши билан бирга озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ҳам долзарб масалага айланди. Дуккакли дон экинлари халқ хўжалигида жуда муҳим ҳисобланиб, дунё аҳолисининг оқсил, мой, углевод ва турли минераллар ҳамда витаминларга бўлган эҳтиёжини дуккакли экинлар орқали бартараф этишга эришилмоқда. Ушбу экинлар ўзининг уруғлари ва яшил массаси таркибида мавжуд оқсиллар, ёғлар, углеводлар, минераллар ҳамда биологик фаол бирикмаларга бойлиги билан бошқа ўсимликлардан ажралиб туради. Шу сабабли ҳам бугунги кунда қишлоқ хўжалигида дуккакли экинлар асосий ва тақрорий экин сифатида катта майдонларда экиб этиштирилмоқда.

Дуккакли экинлар нафақат таркиби турли фойдали моддаларга бойлиги баълки, вегетация даврларининг муддатлари тақрорий экин сифатида экиб ҳосил олиш, шу орқали йиллик ҳосилдорликни бир неча баробарга ошириш имконини ҳам беради. Дуккаклиларнинг қишлоқ хўжалигидаги яна бир асосий фойдаси бу – атмосферадаги молекуляр азотни ўзлаштириши хусусияти орқали тупроқ унумдорлигини оширишидир. Шу сабабли ҳам улар алмашлаб экишда алоҳида аҳамиятга эга. Алмашлаб экиш ўтказиладиган барча агротехник тадбирларнинг асоси ҳисобланиб, тўғри ташкил этилганда тупроқ унумдорлиги ва экин ҳосилдорлиги ортади, тупроқ эрозиясининг кучайишини, бегона ўтлар, зараркунандаларнинг кўпайиши ва турли ўсимлик касалликларининг олдини олишга эришилади.

Бугунги кунда хорижда ва республикамызда асосий ва такрорий экин сифатида энг кўп экиб етиштирилаётган дуккакли экинлар – соя ва мош экинларидир.

Соянинг турли мамлакатларда кенг майдонларда етиштиришнинг боиси шундаки, унинг дони ва яшил массаси тўйимли бўлиб, озиқ-овқат, ем-хашак, техник ва тиббиёт соҳаларида ишлатилади. Соянинг навига ва етиштириш шароитларига боғлиқ ҳолда унинг донида 34-48 % оқсил ва 17-26 % ёғ мавжуд [5]. ФАО маълумотларига кўра дунёдаги 85 давлатда соя етиштирилади. Ҳозирги кунда соя экини 109,7 миллион гектардан ортиқ майдонда етиштирилиб, экин майдони йилига 4–5 фоизга ошиб бориши натижасида бир йилда 370 миллион тоннадан зиёд соя дони олинмоқда. Соянинг донида шунингдек 20-25 % углеводлар, 4-6 % кул элементлари, турли витаминлар ва бошқа моддалар учрайди. Соядан мингдан ортиқ маҳсулотлар олинади. Соя молекуляр азотни ўзлаштирувчи ўсимлик бўлиб, тупроқ унумдорлигини оширишда муҳим аҳамиятга эга [1]. Соя экилган далаларда тупроқнинг микрофлораси яхшиланиб, соф биологик ва экологик тизим вужудга келади [5]. Шу боис олимларнинг бу ўсимликка бўлган қизиқишлари ортиб бормоқда: ҳар йили соянинг янги навлари яратилмоқда, турли генотипларнинг биоэкологик, физиологик ва биокимёвий хусусиятлари ўрганиляпти, соя навларини етиштиришнинг минтақавий агротехнологиялари [1] ишлаб чиқилмоқда. Соя етиштиришдаги асосий муаммо мавжуд навларнинг ҳосилдорлигининг пастлигидир. Соядан юқори ҳосил олиш учун бир қанча технологик тадбирлар мажмуасининг муаммоларини ҳал қилиш талаб қилинади. Ривожланган давлатларда ҳосилнинг 50-60% ини минерал ва бактериал ўғитлар ҳисобига олинмоқда [5].

Бугунги кунда қурғоқчилик бутун дунёга ҳавф солаётган бир пайтда, турли стресс факторларга чидамли, ресурстежамкор, етиштиришда кам сарф ҳаражат талаб етувчи ва таркиби оқсил, витамин ва турли дармондориларга бой ҳамда республикамызда асосий экиндан сўнг экиб юқори ҳосил олиш мумкин бўлган дуккакли экинлардан бири бу – мошдир. Мош экиладиган майдон жихатидан соядан кейин иккинчи ўринда туради (25 млн гектар). Республикамызда эса ҳар йили такрорий экин сифатида 18 – 25 минг гектардан ортиқ майдонда экилади. Мош етиштириш ва истеъмоли бўйича етакчи давлат Ҳиндистондир. Жаҳон бозорида мош экспорти бўйича Ўзбекистоннинг ҳам ўрни катта бўлиб, йилига 67 минг тонна мош экспорт қилинади [6].

Мош – *Vigna radiata (L.)* дуккакдошлар оиласига мансуб ўтсимон ўсимлик бўлиб, уруғи ва яшил массасининг таркиби оқсил ҳамда фойдали бирикмаларга бойлиги туфайли, бугунги кунда аҳоли учун фойдали озиқ овқат ва чорвачиликда тўйимли озиқа саналади. Мош ҳам тупроқ унумдорлигига хисса қўшиб, ўзидан кейин тупроқда 90-100 кг/га азот қолдиради [6]. Мош экинининг вегетация даври қисқалиги, сувсизликка чидамлилик хусусияти туфайли бугунги қишлоқ хўжалигининг асосий такрорий экинига айланиб бормоқда.

Соя ва мош экини етиштиришда агротехник тадбирларни тўғри қўллаш, кимёвий ўғитлар билан нав хусусиятидан келиб чиққан ҳолда ишлов бериш ҳосилдорликни бир мунча ошириш имконини беради. Шунингдек, бугунги кунда “органик деҳқончилик”ни ташкил этиш ва имкони борича экологик соф маҳсулот етиштиришга талаб ортганлиги сабабли, дуккакли экинларни етиштиришда ҳам маҳаллий ўғитлар, микробиологик препаратлар, турли ўсимлик биопрепаратларидан фойдаланган ҳолда ҳосил етиштиришга алоҳида аҳамият берилмоқда. Экологик соф маҳсулот етиштиришнинг яна бир усули бу

Ўсимликлар уруғларига экишдан аввал турли нурлар билан ишлов беришди. Ҳозирги даврда генетиклар, биокимёгарлар ва физиологлар турли организмларда моддалар алмашинуви жараёнларининг турли қисмларига ультрабинафша нурлар таъсирини кенг ўрганишмоқда [2].

Ўтказилган бир қанча тадқиқотларда дуккакли экинларга биологик препаратлар ва турли нурларнинг таъсири натижасида ҳосилдорлик, стресс факторларга чидамлик хусусиятлари ортганлиги кузатилган. Юқори унувчанлик қобилятига эга соя навлари уруғларини ультрабинафша нур (УБН) ва паст частотали электромагнит импулси (ЭМИ) билан ишлов берилиши уларнинг унувчанлигига сезиларли таъсир қилмаслиги кузатилган. Соя уруғларига экишдан олдин ишлов беришнинг самараси “қариётган” уруғларда анча сезиларли намоён бўлиши аниқланган. Соянинг Сава ва Виктория навларига ультрабинафша нур ва электромагнит нурланишнинг биргаликдаги 20 минут давомли таъсири билан экишдан аввал уруғларга ишлов бериш навларнинг ўсиши, ривожланиши жадал бориши ва улардан юқори ҳосил, сифатли уруғлик олиш имконини берганлиги кузатилган. Шунингдек, соянинг фотосинтез соф маҳсулдорлиги ўрганилганда, баргларда фотосинтез соф маҳсулдорлик ўсимликлар ривожланиш даврларида ўзгариб, ялпи гуллаш даврида юқори бўлган ҳамда уруғларга ультрабинафша нур ва паст частотали электромагнит нурланиш билан ишлов берилганда фотосинтез соф маҳсулдорлиги ортганлиги кузатилган [5].

Якименко М.В ва Бегун С.А ўзларининг тадқиқот ишларида сояда макро- ва микросимбионтларнинг ўсиши ва ривожланишини аниқлашда микробиологик ва биологик усуллардан фойдаланган. Тадқиқотларининг вазифаси ризобия штамmlарини экишдан олдин уруғларга қайта ишлов бериш учун ишлатиладиган биологик препаратларга чидамлигини ўрганиш эди. Ризобия соф культурасининг вирулентлигини, соянинг Гармония навининг ўсиш ва ривожланишини тадқиқот препаратларида ўрганилган. Даурин ўсимлигидан олинган табиий экстрактлар “ЭкоЛарикс”, “Арабиногалактан”, “Дигидрохверцетин” (ДКВ), “Премикс”, “Экстракор” биостимуляторларидан фойдаланилган. Бу препаратлар синовдан ўтказилганда ўсимликнинг фақат ўсиш тезлигига таъсир қилиши аниқланган. Дигидрохверцетин (ДКВ) ризобия штамmlари билан бирга қўлланилганда энг хавфсиз концентрацияси 0,1 г/л ни ташкил этади. Муҳитда 5,0 г/л гача кўпайиши билан ризобия штамmlарининг кўпчилиги ўсиш тезлигини кескин пасайтиради ва 5 та штами (Вр-12, Вр-16, Вр-17, F3-27, ОМ-41) ўсишни тўхтатган. Ризобия ТМ-569 ва ТВ-643 штамmlари муҳитда ДКВнинг юқори концентрациясига, яъни (5,0 г/л) чидамли бўлиб чиқди. Ушбу препаратлар ўсимликлар учун озуқа муҳитида 0,01 ва 0,001% концентрациясида поя узунлиги ўртача 24 % га, соя илдизларининг вазни 20-22 % га ортиши кузатилди. 648а штамmlари қўлланилганда соя поясининг ўртача узунлиги 37 % га ошди. ДКВ, “ЭкоЛарикс”, “Экстракор” вариантларида 648а штаммининг 100% вирулентлиги сақланиб қолган, “Арабиногалактан”, “Премикс” соя илдизларида туғунаклар ҳосил бўлишининг секинлашиши қайд этилган [5,7].

Бошқа тадқиқотда соя уруғларига Эколарикс – ўсиш стимулятори билан ишлов берилганида, соянинг ҳосил элементлари – дуккаклар сони ортган ва дон ҳосилдорлиги 6,4 ц/га ортганлиги қайд этилган [3].

Экстракор биостимулятори ўсимликларни ўсишини тезлатишда, турли стресс омилларга қарши, ўсимликни иммун тизимини мустаҳкамлашда, ноқулай экологик

шароитларга қарши курашишда фойдаланилади. Экстракор ўсимликнинг ўсиш мувозанатини нормаллаштиради, ҳосилдорликни оширади, стресс омиллар таъсирида ёки механик шикастланишлардан кейин ўсимликнинг тез ўсиш хусусиятини тиклайди. Шунингдек, қурғоқчиликда ўсимликларни ўсишдан тўхташини ва пастки барглари қуришининг олдини олади. Биостимуляторни соя учун фузариоз, илдиз чириши, бактериоз, церкоспороз, шунингдек буғдой учун илдиз чириши, фузариоз каби касалликларга чидамлилигини, уруғларни ниш уриши ва унувчанлигини оширади. Уруғларни тугувчанлигини оширибгина қолмасдан, меваларни пишишини тезлаштиради [5]. В.А.Кузнецованинг маълумотларига кўра Экстракор биопрепарати соя ўсимлигининг ҳосилдорлигини 21 % га оширган [4].

Эколарикс биостимулятори фунгицид таъсирга эга бўлиб, қишлоқ хўжалик экинларининг ўсиш ва ривожланиш регулятори ҳисобланади. Ўсимликларни касалликларга (фузариоз, церкоспороз, илдиз чириши, бактериоз), ҳашоратларга ва ноқулай иқлим шароитларига чидамлилигини кучайтиради. Бундан ташқари, у ўсимликларнинг иммун тизимини мустаҳкамлайди, замбуруғ ва бактериал касалликларнинг ўсимликка зарар етказишининг олдини олади ва камайтиради. В.А. Кузнецова ва бошқаларнинг фикрича ўсимликдаги хлорофилл миқдорини, фотосинтез жадаллигини ва ҳосилдорликни (соя экинида 19,8 %) оширади. Маҳсулот сифатини яхшилади, уруғлардаги оқсил миқдорини 5,9 % га, ёғ миқдорини 8,0 % га оширади. Шунингдек, ўсимликнинг даладаги унувчанлигини ҳамда ўсиш ва ривожланиш жараёнини кучайтиради. Эколарикс таркибида дигидрохверцетин мавжуд бўлиб, игна баргли ўсимликнинг экстрактдан олинган [4,5].

Юқоридаги маълумотлардан хулоса қилиш мумкинки, дуккакли экинларга турли физик ва биологик омиллар таъсир этиш орқали, уларни ўсиши ва ривожланишини жадаллаштириш ҳамда юқори ҳосилдорликка эришиш мумкин. Бу эса ўз навбатида экологик соф маҳсулот олиш ва аҳолини сифатли оқсил, мой, турли минераллар ва фойдали бирикмалар билан, чорвачилик ва паррандачиликни тўйимли озиқа билан таъминлаш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Аннамуратова Д.Р. Хоразм вилояти шароитида истиқболли соя навларининг биоэкологик ва морфофизиологик хусусиятлари // Биол.фан.номзоди.дис. – 112 б.
2. Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений. – М.: Абрис, 2011. – С. 783.
3. Кузнецова В.А., Мрясова Л.М. Влияние антидота Эколарикс на цитохромоксидазную активность в листьях *Glycine max* при гербицидном стрессе // Материалы VI Всероссийской конф. – Уфа, 1-4 октября 2019 г. – С. 200-204.
4. Кузнецова В.А., Остронков В.С., Михайлова М.П. Применение регуляторов роста нового поколения на основе экстрактов из лиственницы для повышения урожайности сои // Материалы Международной научной конференции, посвященной 85-летию Агрофизического НИИ «Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего». – Санкт-Петербург, 27–29 сентября 2017. – С. 81-83.
5. Солиева Д.В. Биология фанлари фалсафа доктори (PhD) дис. – Тошкент, 2022. – Б. 120.
6. Халиков Б.М., Негматова С.Т. МОШ. Тошкент – 2020. - Б. 11.

7. Якименко М.В. Бегун С.А. Оценка действия препаратов растительного происхождения на рост и развитие микро- и макросимбионтов сои // Вестник Красноярского ГАУ. Биологические науки, 2018. №5. – С. 245-252.